

А. А. Захваткин

Материалы по фауне цикадовых Homoptera-Cicadina
северо-западного Ирана. I.

Исключительный интерес, представляемый энтомофауной Ирана для русских биогеографов, фаунистов и работников по прикладной энтомологии, побудил меня опубликовать, в виде серии отдельных заметок и статей, результаты обработки сборов по Homoptera, произведенных Н. Н. Женжуристом в окрестностях Тегерана и некоторых других районах северо-запада этой страны. Особая ценность этих материалов явствует из того, что они впервые знакомят нас с мезофильной фракцией фауны цикадовых Ирана — наиболее важной как в сельскохозяйственном, так и в историко-географическом отношениях, но остававшейся до сих пор совершенно неизвестной.

В настоящем, первом, сообщении приводится фактический материал по части представителей семейства *Eupterygidae*. Зоогеографический анализ и сравнительная оценка всего материала составят предмет особой, заключительной статьи в намечаемой их серии.

1. *Empoasca* (*Kybos*) *kiritshenkoi*, sp. n.

Зергенде, 17 IX 1936, 2 ♂♂

Вид, относящийся к группе *E. maligna* и, повидимому, крайне близкий к североамериканской *E. pergandei* Gillette, 1898.

♂. Окраска, как у *E. pergandei*, бледнозеленая с очень заметной примесью желтых тонов; голова, переднеспинка и скутум желтоватые, с вполне явственной и относительно широкой беловатой продольной полосой посредине и столь же ясно выраженными бледными пятнами на темени, по обеим сторонам от этой полосы; надкрылья с характерным для группы черным пятнышком перед точкой отхождения CuA_2 от общего ствола CuA и довольно яркой желтой полосой вдоль клапального шва (CuP). Темя спереди широко закругленное, в 1.6 раза шире своей длины — одинаковой посредине и у внутреннего края глаз; переднеспинка заметно уже головы (вместе с глазами), почти параллельносторонняя, в $1\frac{3}{4}$ раза длиннее темени и почти вдвое шире своей длины; ширина головы умещается в общей длине 4.2—4.24 раза. Лопasti генитального сегмента (фиг. 1, 2) очень сильно

суженные кзади, с языковидной, узко закругленной на конце дистальной частью; боковые придатки такой же формы, как у *pergandei*, т. е. почти прямые в основных $\frac{2}{3}$ и резко S-образно искривленные в своей вершинной трети, тесно прилегающие почти по всей длине к нижнему краю генитальных лопастей. Придатки X сегмента

Фиг. 1—3. *Empoasca (Kybos) kiritshenkoi*, sp. n. ♂: 1. Лопасть генитального сегмента с ее отростком и отросток X сегмента (намечен пунктиром). — 2. Вершинная часть лопасти генитального сегмента и ее отростка при большем увеличении. — 3. Вершинная часть правого гоноподита, вид сбоку. — Фиг. 4—9. *Empoasca decipiens meridiana*, ssp. n., ♂; 4—6. Правый отросток сегмента трех различных особей, вид сбоку. — 7. Правый отросток генитального сегмента, вид сбоку. — 8. То же, вид снизу. — 9. Пенис, вид сбоку. — Фиг. 10—12. *Empoasca (s. str.) decipiens decipiens* Paoli, ♂; правый отросток 10-го бр. сегмента трех различных особей (из Остии, окр. Рима).

слабо склеротизованные, несколько неопределенной формы, напоминающей таковые у *pergandei*, как они изображены De Long'ом в его монографии североамериканских *Empoasca* (U. S. Dept. Agr. Techn. Bull., 231, фиг. 15, 1931); пенис и гоноподы, как у *pergandei*; последние приблизительно с 16 насечками на внутреннем крае (фиг. 3).

Измерения: общая длина 3.65; длина темени 0.21, межглазное

пространство 0.34; ширина головы 0.86; длина переднеспинки 0.38, ее ширина у задних углов 0.78 мм.

Группа *E. maligna*, куда относится *E. kiritshenkoi*, в основном приурочена к Неоарктике и заходит в другие зоогеографические области лишь единичными своими представителями.

В фауне Палеарктики таковыми являются *E. bipunctata* Osh., 1871— широко распространенный южный вид, с ареалом от Сев. Италии (Paoli, 1935) до Вост. Сибири (Балаганская степь) и охватывающим всю Советскую Среднюю Азию, и *E. haupti* Ribaut, 1933 (*E. punctum* Haupt, 1911; по *Chlorita punctum* Lethierry, 1884), известная только из нескольких точек в Германии. При этом только последняя обнаруживает, по видимому, ту же степень близости к североамериканским видам этой группы, как *E. kiritshenkoi*, именно — к *E. denticula* Gil., 1898,¹ тогда как *bipunctata* обладает некоторыми своеобразными признаками, не встречающимися у них (например, дугообразными придатками лопастей генитального сегмента) и поэтому занимает в группе *maligna* более изолированное положение. Другими словами, *E. bipunctata* имеет основание считаться составляющей особую, палеарктическую фракцию этой группы, в то время как *E. kiritshenkoi* и *E. haupti*, несомненно, входят в ее основное ядро. Таким образом, в виде *E. kiritshenkoi* мы, вероятно, имеем лишний пример узко локализованной азиатской формы с американским родством.

2. *Empoasca* (s. str.) *decepiens meridiana*, ssp. n.

Зергенде, 6 и 7 XII 1936, 5 ♂♂, 4 ♀♀

В южных и восточных частях своего обширного ареала *E. decepiens* Paoli, 1931 представлена целым рядом очень близких между собою форм, отличающихся от номинальной несколько меньшими, в среднем, размерами ♂♂ (при практически совпадающих размерах ♀♀; иными словами, меньшей степенью полового диморфизма), менее искривленными отростками X брюшного тергита и заметно более расширенными листоватыми краями вершинной части придатков генитального сегмента. Я их объединяю в один подвид, ssp. *meridiana* n., относя к нему все передне- и среднеазиатские расы *decepiens* (которым соответственно можно придавать значение племен). Ближе интересующая нас сейчас северно-иранская форма характеризуется, по сравнению с топотипической серией *decepiens decepiens* (из Остии, в окрестностях Рима), очень полого изогнутыми, почти параллельно-сторонними отростками X тергита (фиг. 4—6), зубчатость которых занимает только их вершинную треть и имеет вид ступенчатых, прямоугольных выступов; дугообразно выпуклым, пластинчатым и более или менее явственно городчатым наружным краем предвершинного расширения придатков генитального (IX) сегмента (фиг. 7, 8) и резко выгнутыми (в профиль) очертаниями заднего края пениса (фиг. 9). Измерения *E. d. meridiana* даны, в сопоставлении с таковыми итальянских *E. d. decepiens*, в следующей таблице.

¹ Высказанное de Long мнение об идентичности *E. denticula* с *E. maligna* не обосновано достаточно вескими аргументами; на мой взгляд, это близкие между собою, но несомненно разные виды, как и считал в свое время Gillette.

Местонахождение	Дата	Пол	Общая длина, мм	Ширина головы, мм	Длина темени, мм	Межглаз. ширина, мм	Длина переднеспинки, мм	Ширина переднеспинки, мм
Зергенде	6.XII	♂♂	3.36	0.64	0.20	0.33	0.35	0.66
	6.XII	♂♂	3.36	0.67	0.20	0.35	0.35	0.68
	6.XII	♂♂	3.34	0.67	0.21	0.35	0.35	0.66
	6.XII	♂♂	3.36	0.67	0.18	0.35	0.35	0.66
	7.XII	♂♂	3.30	0.67	0.18	0.35	0.35	0.65
	6.XII	♂♂	3.34	0.68	0.25	0.35	0.40	0.66
	6.XII	♂♂	3.36	0.68	0.20	0.35	0.36	0.66
	7.XII	♂♂	3.39	0.63	0.24	0.38	0.40	0.62
Остия	7.XII	♂♂	3.32	0.62	0.22	0.31	0.37	0.63
	30.X	♂♂	3.61	0.72	0.22	0.37	0.40	0.70
	30.X	♂♂	3.48	0.70	0.18	0.37	0.37	0.72
	30.X	♂♂	3.43	0.72	0.18	0.40	0.40	0.72
	30.X	♂♂	3.30	0.66	0.20	0.35	0.37	0.66
	30.X	♂♂	3.28	0.68	0.18	0.35	0.35	0.68

В среднеазиатских республиках, *E. d. meridiana* представлена формой, отличающейся от иранской еще несколько меньшими размерами (общая длина ♂♂, в среднем, 3.30; ширина головы 0.66; межглазная ширина 0.32; длина переднеспинки 0.31, ее ширина 0.62 мм), заметно более широкими отростками X тергита и еще более расширенным пенисом; ее можно обозначить, как *patjo turanica* nov. (тип из кишлака Яргак, Хатырчинского района Самаркандской обл.). Такие же, примерно, размеры имеют и исследованные мною экземпляры *E. d. meridiana* из Палестины (1 ♂ и 1 ♀ из Бен-шемена близ Лудда, сев. Иудея; 25/26 VI 1926), представляющие, повидимому, также особую расу этого цикла. Надо думать, что и северо-африканские (например, египетские) *decipiens* относятся к формам типа *meridiana*, хотя этот вопрос и остается пока открытым.

3. *Eupteryx pavlovskii*, sp. n.

Дезашу, 20 IX, 3 ♂♂, 3 ♀♀; Зергенде, 17 IX, 1 ♂, 1 ♀; Бумахенд, 21 IX, 1 ♂, 1 ♀.

Можно теперь считать твердо установленным, что все прежние указания на нахождение в странах Ближнего Востока *E. melissae* Curt., *E. collina* (Flor) или *E. stachydearum* (Hardy) основаны на недостаточно тщательном исследовании соответствующих материалов и относятся в действительности к особым, местным видам этой группы. В северо-западном Иране ее представляет *E. pavlovskii*, sp. n. — вид близкий к *E. collina* Curt., но по характеру пигментации имеющий больше общего с пиренейской *E. alticola* Ribaut, 1936. Его особенности таковы:

Расцветка, в общем, как у *alticola*, но темный рисунок на голове, переднеспинке и скутуме развит слабее, однако, на надкрыльях имеет местами даже более насыщенный тон. В деталях пигментации головы намечаются (при сравнении с автотипами Н. Ribaut из Saint-Béat, Haute Garonne) следующие отличия от *alticola*: черное базальное пятно темени уже и более вытянуто в длину, верхние пятна наличника („лба“) (фиг. 14), как правило, меньше, имеют более овальную форму и явст-

венно расходятся книзу; черная окраска клипеальных швов заходит выше (до уровня середины или даже верхнего края этих пятен) и образует на конце овальное расширение; черная кайма вдоль боков наличника (под усиками) заметно уже. Центральное поле переднеспинки светлее, чем у *alticola*, желтовато-оливковое, занимает меньшую площадь и глубже изрезано спереди; парамедианные пятна (фиг. 13) мельче и более широко раздвинуты; боковые штрихи спереди укорочены. На надкрыльях (фиг. 15) оливковый орнамент клавиуса занимает несколько меньшую площадь; пятно, окаймляющее дистальный край воскового поля, более насыщенного черного цвета, а потому больше бросается в глаза (чем намечается сходство с *collina*, у кото-

Фиг. 13—17. *Eupteryx pavlovskii*, sp. n., ♂: 13. Голова, переднеспинка и скутум, вид сверху.— 14. Голова снизу.— 15. Левое надкрылье.— 16. Пенис, вид сбоку.— 17. Вершинная часть пениса, вид в направлении стрелки на фиг. 16.

рой оно тоже очень контрастно); темные перевязи мембраны окрашены в более густой черноватый тон, а заключенная между ними стекло-видная косая полоса шире и имеет несколько иное направление, что, очевидно, связано с несколько иными очертаниями вершины надкрылья, чем у *alticola*.

Копулятивный аппарат ♂ построен по тому же типу, как у других видов группы *collina*; строение пениса ближе всего к таковому настоящей *collina* (фиг. 16, 17), но его вершинные отростки здесь не перекрещиваются, а свободно расходятся в стороны и книзу; кроме того, нижний сочленовный отросток пениса гораздо длиннее, чем у *melissae*, и даже, пожалуй, длиннее, чем у *alticola*.

Измерения ♂: общая длина 2.98—3.08; ширина головы 0.57—0.59, ее длина 0.18—0.21; межглазная ширина 0.26—0.27; длина переднеспинки

0.40, ее ширина 0.63—0.64; длина надкрылий 2.48—2.64, ширина 0.58—0.66. ♀: общая длина 3.08—3.30; ширина головы 0.59—0.66, ее длина 0.20—0.22; межглазная ширина 0.28—0.32; длина передне-спинки 0.40—0.44, ее ширина 0.66—0.72; надкрылья 2.60—2.82, их ширина до 0.75 мм.

Как видно из приведенных данных, *E. pavlovskii* в известной мере совмещает в себе признаки европейских *melissae* и *alticola*, хотя и хорошо отличается от них обоих; вместе с тем, она, несомненно,

Фиг. 18—21. *Edwardsiana iranica*, sp. n. ♂: 18. Лопать генитального сегмента. — 19. Пенис, вид сбоку. — 20. То же, вид сзади. — 21. То же вид в направлении стрелки на фиг. 19. — Фиг. 22. *Ribautiana tenerrima disjuncta*, ssp. n. ♂; пенис, вид сбоку.

близка к среднеазиатским формам этого цикла, а именно — горной *E. fedtschenko* n. (in litt.), виду, еще более близкому к *E. alticola* по строению пениса (его вершинные отростки здесь также расщеплены на две ветви, но они тоньше и расходятся в стороны перпендикулярно к стволу пениса), но сильнее отличающемся от него, чем *E. pavlovskii* по своей пигментации.

Поскольку все известные мне среднеазиатские и закавказские виды группы *collina* представляют собою гигромезофильные формы, обитаю-

щие на белых мятах типа *Mentha silvestris* (преимущественно по берегам арыков и горных речек), можно думать, что и *E. pavlovskii* обладает сходным с ними экологическим обликом.

4. *Edwardsiana iranica*, sp. n.

Зергенде, 6 и 7 XII 1936, 3 ♂♂, 8 ♀♀

Довольно крупный, бледноокрашенный вид из группы *E. divergens* (Ribaut, 1931), габитуально напоминающий среднеазиатскую расу этого вида.

♂♀. Телосложение очень стройное: ширина головы уместается в общей длине 5.6—6 раз; длина головы равна 64—69% длины переднеспинки, ширина темени между глазами — около 85—90% той же длины. Окраска почти одинаковая у обоих полов, относительно желтовато-белая; ♂ с едва более выраженным желтым оттенком на скутуме и клавусе и слегка затемненной спинкой брюшка; мембрана надкрылий слабо дымчатая. — ♂. Стенки лопастей генитального сегмента (фиг. 18) с резко скошенным нижним краем, без направленного внутрь выроста у вершины; базальная группа дерматохэт состоит из 10—12 относительно очень мощных, густо сидящих саблевидных щетинок. Пенис стройный, с дугообразно изогнутым стволом (фиг. 19—21), заметно вздутым у основания и затем довольно равномерно утончающимся к концу, и относительно стройными вершинными отростками; верхние отростки длинные, простые, в профиль почти прямолинейные, широко расходящиеся концами, лежащие в той же плоскости, как дистальная треть ствола; нижние отростки широко раздвинуты основаниями и расходятся кпереди под острым углом; каждый из них разделен, не доходя середины, на длинную и в общем более массивную верхнюю ветвь и вдвое более короткую нижнюю, отходящую под очень острым углом.

Измерения. ♂: общая длина 3.52 (3.555)—3.58; длина головы 0.20—0.21, ее ширина 0.57—0.61; расстояние между глазами 0.26; длина переднеспинки 0.29—0.31, ее ширина 0.66—0.68. ♀: общая длина 3.45 (3.621)—3.74; длина головы 0.20—0.26; расстояние между глазами 0.31—0.34; длина переднеспинки 0.33—0.40, ее ширина 0.70—0.73 мм.

По строению копулятивного аппарата *E. iranica* стоит ближе всего к *E. tshinari*, sp. n. — среднеазиатскому виду, уже давно известному мне, но до сих пор остававшемуся не описанным. Этот последний структурно отличается от *iranica* только еще более правильным дугообразным изгибом ствола пениса, совершенно не вздутым у основания и, в общем, несколько более короткого, его заметно искривленными (в профиль) верхними отростками и более тонкими, почти игольчатыми нижними отростками, немного менее отогнутыми вниз, чем у *iranica*. Однако по всем остальным системам признаков — размерам, пропорциям и окраске — *E. tshinari* составляет полную противоположность иранскому виду. Это — очень мелкая (♂♂ в среднем 2.94, ♀♀ — 3.00 мм), относительно коренастая форма, с шириной головы, уместающейся только 4—4.5 раз в общей длине и ощущито более длинным теменем (около 75% длины переднеспинки). Окраска *E. tshinari* очень ярка: ♂ желтовато-белый, крупное пятно, занимающее всю заднюю половину переднеспинки и основание скутума, клавус, костальное поле надкрылий и все их жилки, кроме самой С — интенсивно канареечно-желтого цвета; С еще ярче, с явственным оранжевым оттенком; кориум между жилками слабо подцвечен жел-

тым; мембрана слегка дымчатая; спинка брюшка несколько затемнена, и ее буроватая окраска заметно просвечивает сквозь надкрылья; у ♀ зоны усиленной пигментации менее явственны, окраска в целом бледнее и только клавус сохраняет относительную яркость.

E. tshinari обычна в городских садах и парках Ташкента, где она живет на нижней поверхности листьев чинара (*Platanus orientalis* Dode); повидимому, она довольно широко распространена в Средней Азии в пределах ареала ее кормового, вернее, обитаемого растения.

Как видно из этих данных, отношения между *E. iranicola* и *E. tshinari* все же нельзя признать особенно близкими, хотя и не подлежит сомнению, что обе они относятся к одной и той же, восточно-средиземноморской группе форм. Интересно, что в этом случае видовые различия в признаках внешнего строения идут несравненно дальше, чем в половых — обратное тому, что мы привыкли видеть у других *Edwardsiana*, где первые, как общее правило, намного „отстают“ от последних.

Ribautiana (gen. n.)¹ *tenerrima disjuncta*, ssp. n

Дезашу, 3 XI 1933, 1♂, 1♀.

По размерам и пропорциям идентична с номинальной формой этого вида, распространенной в Западной и Средней Европе (известной мне по нескольким экземплярам из Италии), но резко отличается от нее гораздо более бледной окраской и, в частности, полным отсутствием столь характерных для нее золотисто-желтых полос на надкрыльях; темный орнамент мембраны много бледнее, чем у *F. tenerima*, хотя и сохраняет полностью все свои специфические для данного вида особенности, так отчетливо показанные Ribaut (l.c., 287, fig. 18).

В строении полового аппарата ♂ отличается от номинальной формы только тем, что отросток вентрального (заднего) края пениса разделен на две ветви до самого своего основания; здесь, таким образом, правильнее говорить о наличии двух совершенно самостоятельных вентральных отростков, чем об одном вильчатом (фиг. 22).

Homoptera-Cicadina from north-western Persia. I.

By A. A. Zakhvatkin

Summary

1. *Empoasca* (*Kybos*) *kiritshenkoi*, sp. n. Zergendeh, 17 IX 1934, 2 ♂♂

A species belonging to the *maligna* group of *Empoasca* and more closely allied to the North-American *E. pergandei* Gillette, 1898, than to any of the Palearctic members of this group.

Coloration as in *pergandei*, viz. pale green markedly tinged with yellow; vertex, pronotum and scutum almost yellowish with the usual pale longitudinal median stripe rather broad and conspicuous, as well as pale spots either side of vertex; tegmina with the typical black spot just before the base of *CuA*₂ and a distinct yellowish stripe along the claval

¹ Мне кажется необходимым выделить в особый род *Ribautiana*, gen. n., крайне характерный комплекс видов прежнего рода *Typhlocyba* auct., группирующихся вокруг *T. ulmi* L., 1758 как типа и в большинстве своем приуроченных к западным районам Средиземья. Диагнозом рода может послужить прекрасная характеристика этой группы в работе Ribaut. Les espèces françaises du groupe *Typhlocyba ulmi* L. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, LXI: 280—291.

suture. — Vertex broadly rounded, parallel margined, about 1.6 times as wide between eyes as length at middle; pronotum 1.75 as long as vertex and nearly twice as wide as long, parallel-sided, appreciably narrower than head. Width across eyes contained 4.20 to 4.34 times in the total length. — ♂ Lobes of the pygophor (fig. 1, 2) strongly narrowed caudally, even more than in *E. bipunctata* (Oshani, 1871), another Palaearctic member of the *maligna* group, and assuming the form of tongue-shaped appendages with narrowly rounded end; its lateral processes have the same peculiar form as in *pergandei*, being nearly straight in the basal two thirds and conspicuously S-shaped distally, sublamelate. Processes of tenth segment of a somewhat indefinite form, apparently quite similar to those of *pergandei*, as far as it can be ascertained from De Long's rather schematical figure (l. c., fig. 15). Aedeagus and gonopods (styles) similar to those of *pergandei* after De Long's figures, the latter with about 16 teeth along their inner edge (fig. 3).

Total length of the holotype, 3.65; length of vertex, 0.21; inter-orbital width, 0.34; width across eyes, 0.86; length of pronotum, 0.38, posterior width of the same, 0.78.

2. *Empoasca decipiens meridiana*, ssp. n.

Zergendeh, 6 and 7 XI 1936, 5 ♂♂, 4 ♀♀.

Distinguished from the nominal form of *E. decipiens* Pauli 1931, which is spread through the north-western parts of the Mediterranean subregion (and known to me from a series of specimens taken in the vicinity of Rome) by the following features. Size, distinctly smaller, especially in the ♂♂, processes of the tenth segment less curved, nearly parallel-sided with the denticulation of a peculiar, step-like type (fig. 4-6); lateral processes of the pygophor with the outer edge of their subapical dilatation distinctly more expanded and usually somewhat crenulated (fig. 7, 8); posterior edge of the aedeagus strongly convex in a lateral view (fig. 9). The measurements of *E. d. meridiana* are shown in the table (p. 109) together with those of typical *E. d. decipiens* given for comparison sake.

3. *Eupteryx pavlovskii*, sp. n.

Dezashu, 20 IX, 1933, 3 ♂♂, 3 ♀♀; Zergendeh, 17 IX 1935, 1 ♂, 1 ♀; Bumaken, 21 IX, 1 ♂, 1 ♀

Closely allied to the well-known *E. melissae* Curtis 1832 and to *E. alticola* Ribaut 1936, from southern France.

♂♀. Coloration, almost as in *alticola*, with the dark ornamentation of head and pronotum somewhat less developed, but with even more deeply coloured tegmina. A comparison with some of the Prof. Ribaut's autotypes (from Saint-Béat, Haute Garonne) has shown the following differences in the details of the pigmentation that seem to distinguish *pavlovskii* from the pyrenean species: — Basal black spot of vertex appreciably narrower; upper paired spots of clypeus usually smaller, of a more definite oval shape and obviously divergent inferiorly (fig. 14); black coloration of the fronto-clypeal sutures extending farther cephalad, with anterior ends expanded in a narrowly oval spot; the dark lateral margins of clypeus narrower. The olivaceous median area of pronotum lighter than in *alticola*, somewhat more restricted and with a deeper anterior notch; its submedian spots (fig. 13) smaller and more widely spaced, the streaks shortened anteriorly, the lateral spots smaller, and more distant from the above streaks. On the tegmina (fig. 15), the olivaceous pattern of clavus occupies a somewhat lesser part of its surface, the blackish spot surrounding the distal portion of the ceriparous area is of a richer tint and correspondingly, more conspicuous, the blackish crossbands of membrana being also darker and the hyaline oblique stripe between them broader and running in a slightly different direction. — Male genitalia as in *collina*, but the apical processes of aedeagus (fig. 16, 17) without crossing each other are seen to diverge freely sideways and downwards; moreover, the ventral articulating process of the same organ is very much longer. — Measurements: — ♂: total length 2.98—3.08, width across eyes 0.57—0.59, length of vertex 0.18—0.21, inter-orbital width 0.26—0.27, length of pronotum 0.40, width of the same 0.63—0.64, length of tegmina 2.48—2.64, their width 0.58—0.66; ♀: total length 3.08—3.30, width across eyes 0.59—0.66, length of vertex 0.20—0.22, inter-orbital width 0.28—0.32, length of pronotum 0.40—0.44, width of the same 0.66—0.12, length of tegmina 2.60—2.82, their width up to 0.75.

4. *Edwardsiana iranica*, sp. n.

Zergendeh, 6 and 7 XII 1936; 3 ♂♂, 8 ♀♀.

A large, very slender and entirely pale species of the *divergens* group, closely allied to the Turkestanian *E. tshinari* m. — General colour uniformly yellowish white, in the ♂ slightly tinged with yellow on clavus and scutum and faintly suffused with brownish on the dorsum of abdomen, in the ♀ entirely pale; apex of tegmina slightly infumated. Width across eyes contained in the total length 5.6 to 6 times; length of vertex two thirds of that of pronotum; inter-orbital width distinctly less than the length of the latter (ratio 17—

18:20). — Lobes of the male genital segment with lower edge strongly oblique and 10 to 12 relatively large bristles in their basal group; stem of the aedeagus arched throughout its length, rather distinctly swollen in the basal half and gradually tapering towards the apex; app. sup. simple, comparatively long and slender, widely diverging sideways and lying in the same plane as the distal part of the aedeagus, upper branch much larger than the lower and directed obliquely cephalad and upwards. — Measurements: — ♂: total length 3.52 — (3.555) — 3.58; width across eyes 0.57 — 0.61; length of vertex 0.20 — 0.21; inter-orb. width 0.26; length of pronotum 0.29 — 0.31, width of the same 0.66 — 0.68; ♀: total length 3.43 — (3.621) — 3.74; width across eyes, 0.31 — 0.34; length of vertex 0.20 — 0.26; inter-orb. width, 0.31 — 0.34; length of pronotum 0.33 — 0.40, width of the same 0.70 — 0.75.

As already mentioned, *E. iranicola* shows very close affinities to *E. tshinari* n. a species common in Uzbekistan on *Platanus orientalis* Dode. In *E. tshinari*, the male genitalia are almost similar to those of *platani*, but the stem of the aedeagus is somewhat shorter and tapers more evenly to the apex, its appendages being noticeably more slender; in size, proportions and coloration the two species show pronounced divergences, *tshinari* being very small (total length of ♂♂, in the average, 2.94, that of the ♀♀ 3.00), relatively stout (width across eyes contained only 4.0 to 4.5 times in the total length) and rather brightly coloured, especially in the male sex. This case seems of interest, for the specific differentiation in the external features is much more obvious than in the structure of the male genitalia.

5. *Ribautiana* (gen. n.) *tenerrima disjuncta*, ssp. n.

Dezashu, October, 1933; 1 ♂ and 1 ♀.

Quite similar in size and general proportions to the typical south-european specimens of *R. tenerrima* (Herich-Schaeffer, 1834) Ribaut, 1931, but much paler, without any trace of golden-yellow stripes on the tegmina and with the apical dark pattern on the latter less conspicuous. Aedeagus as in *R. ten. tenerrima*, except that the appendage of its ventral (posterior) edge is represented by a pair of contiguous, but almost free appendages.

Институт зоологии
Московского Гос. университета
им. Ломоносова

The Institute of Zoology,
Moscow University